

УДК 635.649: 582.951.4: 581.2: 582.28: 632.4

**FUSARIUM OXYSPORUM ЗАМБУРУҒИ ҚЎЗГАТАДИГАН
ҚАЛАМПИР НИҲОЛЛАРИНИНГ ИЛДИЗ ЧИРИШ КАСАЛЛИГИ**

Азнабакиева Дилрабо Турсунбоевна

Расулова Мархабо Бурхоновна

катта ўқитувчилар

Ғаниева Дурдона Зоиржон қизи

Маманазарова Зулхумор Зоҳиджон қизи талабалар

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси.

aznabakieva dilrabo@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341409>

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олиш учун зарарли организмларга, айниқса касалликларга қарши курашнинг аҳамияти катта. Ҳар қандай ўсимлик касаллигига қарши кураш уни қўзғатувчи микроорганизм турини аниқлашдан бошланади. *Fusarium oxysporum* қўзғатадиган қалампир ниҳолларининг илдизлари чириши касаллиги. Бу ширин қалампирнинг янги касаллиги бўлиб, бу касалликнинг энг катта зарари ўсимликларнинг ниҳоллик фазасида кузатилади;

Калит сўзлар: *Fusarium oxysporum*, замбуруғ, қўзғатувчи, касаллик, ширин қалампир, ўсимлик, илдиз бўғзи, *Fusarium solani*.

Аннотация. Борьба с вредными организмами, особенно болезнями, имеет большое значение для получения качественных и высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Борьба с заболеванием растений начинается с выявлением вида микроорганизмов, который его вызывает. Корневая гниль рассады перца вызывает грибок рода *Fusarium oxysporum*. Это новое заболевание сладкого перца, наибольшее поражение этой болезнью наблюдается в фазе всходов растений.

Ключевые слова: *Fusarium oxysporum*, грибы, возбудитель, болезнь, сладкий перец, растение, корневая шейка, *Fusarium solani*.

Abstract. The fight against pests, especially diseases, is of great importance for obtaining high-quality and high yields of crops. The fight against plant disease begins with the identification of the type of microorganisms that causes it. Root rot of pepper seedlings causes fungus of the genus *Fusarium oxysporum*. This is a new disease of sweet pepper and the greatest damage by this disease is observed in the seedling stage of plants.

Key words: *Fusarium oxysporum*, fungi, pathogen, disease, sweet pepper, plant, root collar, *Fusarium solani*.

Fusarium oxysporum қўзғатадиган қалампир ниҳолларининг илдизлари чириши касаллиги. Бу ширин қалампирнинг янги касаллиги бўлиб, уни қўзғатувчи замбуруғнинг ушбу, янги махсус формаси 2014 йилда Испанияда аниқланган; бу касалликнинг энг катта зарари ўсимликларнинг ниҳоллик фазасида кузатилади;

Қишлоқ хўжалиги экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олиш учун зарарли организмларга, айниқса касалликларга қарши курашнинг аҳамияти катта. Ҳар қандай ўсимлик касаллигига қарши кураш уни қўзғатувчи микроорганизм турини аниқлашдан бошланади. Биз тадқиқотларимизни Андижон вилояти, Шаҳрихон туманидаги ширин

каламбир етиштиришга ихтисослашган иссиқхоналарда ва кўчатхоналарида олиб бордик. Мақсадимиз Андижон вилоятида ширин ва аччиқ қаламбир экинларида учрайдиган замбуруғ касалликлари тарқалишини ва уларни кўзгатувчи патоген турлар таркибини ҳамда навларнинг айрим кенг тарқалган касалликларга чидамлилиги даражаларини аниқлаш, кўзгатувчи замбуруғларнинг систематик ўринларини, биологияси ва экологиясини ўрганиш, ушбу экинларнинг асосий касалликларига қарши кураш воситаларининг самардорлигини аниқлашдан иборат эди.

Ушбу замбуруғлар тупроқда яшаши, унинг пропагулалари тупроқ, сув, ҳаво орқали ва ўсимлик қолдиқлари билан тарқалиши ҳамда ўсимликларнинг барча қисмларидан – уларнинг илдизларининг энг пастки қисмидан бошлаб энг юқори қисмларидаги барглари ва гулларидан ҳам ажратилиши мумкин (Leslie, Summerell, 2006).

Fusarium туркуми турларининг гифалари гиалин (рангсиз), септаланган ва шохланган. Колонияларида ҳаво мицелийси бароқ, субстратдан унча-мунча кўтарилган, пионнотлар ҳосил бўлганида усти текис, шилимшиқ бўлиши мумкин. Ҳар хил турларнинг колониялари ҳар хил тусли – оқ, пигмент ҳосил бўлганида кулранг, тўқ-сарик, нимранг, қизил, кўнғир, ҳаворанг, бинафша ёки бошқа тусли бўлиши мумкин. Бу белгилар замбуруғ тури ва штамми, субстрат (озука муҳити) тури ва таркиби, ўстириш шароитларига қараб ўзгарувчан, шу сабабдан морфологик идентификация мақсадида ўтказиладиган тадқиқотларда 1) замбуруғ изолятларининг битта спорадан олинган (моноспора, моноконидия) культуралари ишлатилади; 2) стандарт озука муҳити сифатида КДА қўлланилади; 3) изолят қуйидаги стандарт шароитлар режимида ўстирилади: кун 12 соат, 25оС, тун 12 соат, 20оС.(Ҳасанов Б.А., Шеримбетов А.Г., Гулмуродов Р.А. 2022 й).

Тадқиқотнинг асосий мақсади қаламбир касалликларига қарши кимёвий кураш чораларини ишлаб чиқиш ва уларнинг самардорлигини аниқлашдан иборат.

Андижонда қаламбир уруғларини экишдан олдин фунгицид уруғ дорилагичлари билан дорилаб экиш тажрибасининг схемаси

1. **Рекорд 34% о.с. – 3,0 л/т (=3 мл/кг)**
2. **Витмастер 2% кук. – 1 кг/т (=1 г/кг)**
3. **Витмастер 2% кук. – 1,5 кг/т (=1,5 г/кг)**
4. **Ессензалил 27% сус.к. – 0,5 л/т (=0,5 мл/кг)**
5. **Ессензалил 27% сус.к. – 1,0 л/т (=1,0 мл/кг)**
6. **Назорат (уруғ дориланмасдан экилди)**

Жадвал №1.

Фунгицид	Таъсир этувчи моддалари (т.э.м.)	1 кг уруғга сарф-меъёри
Рекорд 34% о. сус.	Карбоксин 170 г + тирам 170 г/л	1) 3 мл препарат + 12 мл сув
Витмастер 2% кук.	Тебуконазол 20 г/кг	1) 1 г препарат + 12 мл сув

		2) 1,5 г препарат + 12 мл сув
Ессензалил 27% сус. к.	Имазалил 50 г + тебуконазол 120 г + карбоксин 100 г/л	1) 0,5 мл препарат + 12 мл сув 2) 1,0 мл препарат + 12 мл сув

Тажриба 3 қайтариқда ўтказилди. Ҳар бир қайтариқда 50 та (0,5 г) уруғ экилди. Ҳар бир қайтариқда узунлиги ва эни 20 см; қайтариқлар орасида тахминан 5 см жой қолдирилди.

Одатда касаллик пайдо бўлишининг илк босқичларида ўсимликларда унинг ташқи белгилари доим яққол кўринмайди, кўпинча бу босқич яширин ҳолда кечади. Канадада (иссиқхонада) қалампирнинг илдиз бўғзи тўқималарида касалликнинг бундай яширин даври ҳатто 2-3 ойгача давом этганлиги аниқланган. Бундай ўсимликларда касалликнинг ташқи белгилари ривожланиши учун ўсимлик стресс ҳолатига тушиши (кўп ҳосил тугилиши, атроф-муҳитнинг ноқулай шароитлари, ўсимлик қариши) тўртки бўлиши аниқланган.

Касалликнинг яширин босқичидан кейин муайян вақт ўтганида ўсимликлар жиддий зарарланиши туфайли, улар тўсатдан сарғайиб, сўлиб бошлайди, мева тугилиши тўхтайдди, ўсимликлар тўла нобуд бўлади ва қуриб қолади. Кучли зарарланган ўсимликларнинг илдиз бўғзи ва поясида қўнғир, тўқ-қўнғир, деярли қора тусли яралар ҳосил бўлади, зарарланган тўқималар чирийди, кучли зарарланган илдиз бўғзи ва пояларнинг ички қисмлари ҳам чириб кетади.

Расм 1. *Fusarium oxysporum* қўзғатадиган қалампир ниҳолларининг илдизлари чириши касаллиги (Андижон вилояти, Шахрихон тумани).

Кейинчалик, агар юқори намлик мавжуд бўлса, ушбу яралар устида замбуруғнинг сарғиш-жигарранг ёки оч-апельсин тусли, кўзача шаклли, жуда кичик (диаметри 1 мм дан кам) жинсий мева таначалари (*перитецийлари*) ҳосил бўлади. Замбуруғ ўсимликларнинг барглари, қариган гуллари ва меваларини ҳам зарарлайди, зарарланган жойларда қўнғир тусли доғлар ҳосил бўлади.

Касаллик қўзғатувчи замбуруғ ўсимликлар тўқималарига уларнинг озиклантирувчи илдизларидаги, илдиз бўғзидаги ва поянинг бўғинларидаги ҳар хил кичик (микроскопик) яралар, тупроқдаги тузлар таъсирида ҳосил бўлган кичик жароҳатлар орқали киради.

Далага (ёки иссиқхонага) *Fusarium solani* зарарланган ширин қалампир кўчатлари билан кириб қолиши мумкин.

Касаллик тарқалиши ва ривожланишини қуйидаги факторлар кучайтириши мумкин:

-Экинни керагидан кўп, босиб суғориш (бунда ўсимликка кислород етишмаслиги кузатилади, натижада у стресс ҳолатига тушади ва унинг илдиз бўғзи қисми тез зарарланади); ҳаво нисбий намлиги сурункали юқори бўлиши (экинни босиб суғориш ушбу касаллик пайдо бўлишининг асосий сабабларидан бири эканлиги ҳақидаги маълумотлар Ўзбекистоннинг кўп бошқа ширин қалампир экиладиган туманларидан ҳам олинган).

-Тупроқ узоқ вақт давомида нам бўлиши, тупроқда дренаж ва ҳаво алмашинуви яхши эмаслиги.

-Ҳаво ҳарорати ўта юқори бўлиши.

-Экинни ўз вақтида суғормаслик, тупроқ куруқ бўлиши, ўсимликлар сўлгин бўлиб қолиши.

-Тупроқ касаллик қўзғатувчи замбуруғ билан зарарланган бўлиши. Ушбу замбуруғ Ўзбекистонда ҳар хил экинларни (ғўза, дуккакли экинлар, картошка, қовоқ ва б.) зарарлайди ва аксарият далаларнинг тупроқларида мавжуд бўлиши мумкин, масалан, далаларда бу замбуруғ ғўза ниҳолларини зарарлаши ЎЗР ФА Геномика институти ходимлари томонидан исботланган.

-Касаллик қўзғатувчи замбуруғ далада ҳар хил ўсимликларнинг (жумладан, бегона ўтларнинг) қолдиқларида ҳамда ҳар хил сабабларга кўра сўлиётган ўсимликларда паразит бўлмаган (сапрофит) ҳолатда ҳам яшай олиши, кўпая олиши ва тупроқда узоқ вақт давомида ҳаётчанлигини сақлай олиши.

-Қиш пайтида касаллик қўзғатувчи замбуруғ махсус споралари (хламидоспоралари) ёрдамида осон қишлаши ва улар ёрдамида бир неча йил давомида ҳаётчанлигини сақлай олиши.

-Касаллик далада суғориш суви, ёмғир томчилари, ортиқча новдаларни кесиб олишда ишлатиладиган пичоқлар, тупроққа ишлов бериш қуроллари ва ҳатто одамларнинг (оёқ) кийимлари билан ҳам тарқала олиши.

-Илдиз ҳамда поя чириши ва бошқа фузариоз касалликларига чидамли қалампир навлари мавжуд эмаслиги.

Уруғ дорилегич фунгицидларнинг уруғлар унувчанлигига таъсири.

Жадвал №2.

Вариант	Унган кўчатлар сони						Уруғларнинг унувчанлиги	
	қайтариқлар бўйича, дона				ўргача	Назоратга нисбатан %	%	назоратдан фарқи
	1	2	3	4				
1. Рекорд 34% о.с. – 3,0 л/т	30	25	27	–	27,3	138,6	54,6	+15,5
2. Витмастер 2% кук. – 1 кг/т	24	28	28	–	26,7	135,5	53,4	+14,0
3. Витмастер 2% кук. – 1,5 кг/т	25	28	28	–	27,0	137,1	50,0	+10,6
4. Эссензалил 27% сус.к. – 0,5 л/т	24	25	32	–	27,0	137,1	50,0	+10,6
5. Эссензалил 27% сус.к. – 1,0 л/т	25	30	30	–	28,3	143,7	56,6	+17,2
6. Назорат	20	21	20	18	19,7	100,0	39,4	–

Уруғ дорилагич фунгицидлар униб чиққан кўчатлар сонини 35,5-43,7% га, уруғлар унувчанлигини 10,6-17,2% га оширган.

Кураш чоралари:

-Экиш учун қалампирнинг *Fusarium solanii* замбуруғидан холи бўлган, соғлом кўчатларини ишлатиш.

-Далага экиш учун тайёрланган кўчатларни диққат билан кўздан кечириш, уларда сўлиш ҳамда илдиз бўғзида ва пояларида кичик доғлар ва яралар мавжуд эмаслигига амин бўлиш лозим.

-Алмашлаб экиш (севооборот); яхши ўтмишдошлар қаторига карам, маккажўхори, дуккакли ва қовоқдош экинлар қиради.

-Тупроқни соғломлаштириш учун унга мунтазам равишда биопреператларни, яхши чириган гўнг ёки компостни солиб туриш, даладан ўсимлик қолдиқларини ва бегона ўтларни йўқотиб туриш лозим.

-Ўсимликларнинг касалликларга чидамлилигини ошириш учун таркибида гумин кислоталарнинг тузлари (гуматлар) бўлган стимуляторлардан бирортаси ўсув даврида 2-3 марта пуркалади.

-Экинни керагидан қўп, босиб суғормаслик, суғоришни бутун кечалари давомида ўтказмаслик, суғоришни иложи борича қисқа вақтда (1-3 соатда) тугатиш; суғориш суви ўсимлик тагига жуда яқин бормаслиги керак (мумкин, жўякларни юқорироқ қилиш ҳам ёрдам берар).

Томчилаб суғориш системасини ўрнатиш орқали бу муаммодан қутулиш мумкин.

-Суғоришдан кейин тупроқни яхши шамоллатиш (дренаж) ва бироз қуритиш лозим, бу илдиз чириши ривожланишини камайтиради. Аммо ўсимлик сўлиб бошлаган бўлса, уни қутқариб бўлмайди.

-Минерал ўғитларнинг нормасини керагидан ошириш мутлақо ман этилади, чунки бунда ўғит тузлари илдизлар жароҳатланишини кучайтиради.

-Далада ўсимликларда биринчи касаллик белгилари кўриниши билан, дала ишчилари касал ўсимликларга қўллари билан тегиб, кейин қўлини бошқа ўсимликларга тегизиши ман этилади (касалликни қўллари билан тарқатмаслик учун).

-Дала ишларини олдин соғлом ўсимликларда ва охирида касалланган ўсимликларда ўтказиш лозим.

-Зарарланган ўсимликлар мавжуд бўлган далага бегона одамларни киритмаслик лозим.

-Касаллик зарарланган ўсимлик атрофидаги соғлом ўсимликларга тарқалишининг олдини олиш учун касал ўсимликларни дарҳол казиб олиш ва даладан ташқарида тупроққа кўмиб ташлаш ёки ёқиб ташлаш лозим. Бу иш касаллик кенг тарқалишидан олдин ўтказилганида олинган касал ўсимликлар атрофидаги кўриниши соғлом бўлган 1-2 та дан ўсимликларни ҳам бирга олиб ташлаш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Leslie J.F., Summerell B.A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Ames, Iowa, USA, Blackwell Publishing, 2006, xii + 388 pp.

2. Ҳасанов Б.А., Шеримбетов А.Г., Гулмуродов Р.А. Fusarium туркуми ва бугдойнинг фузариозлари. Тошкент – 2022 й.

3. Ҳасанов Б.А., Хакимов А.А., Азнабакиева Д.Т., Хамираев У.К., Утаганов С.Б. 2021. Фузариозы сладкого и острого перца (обзор). Узбекский биологический журнал, 2021.

4. Турдиева, Д.Т. Возбудители болезни alternarial и bipolaris зерна озимой пшеницы в условиях Андижанской области // Д.Т. Турдиева, Д.Т. Азнабакиева, К.Б. Жалолов, Т.Т. Исаков // Наука и мир. Международный научный журнал, Волгоград. 2020. № 7 (83), – С. 35-36.

5. Турдиева, Д.Т. Биоэкология грибных болезней пшеницы в Андижанской области // Д.Т. Турдиева, Д.Т. Азнабакиева, М. Хасанова // Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" Журнал. Уфа. 2019. № 11, -С. 59-65

6. Турдиева, Д.Т. Желтая ржавчина - опасная болезнь для пшеницы // Д.Т. Турдиева, Д.Т. Азнабакиева, С.Қ. Алижонова // Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" Журнал. Уфа. 2019. № 2, -С. 45-48